

Análisis y evaluación, de la cadena de suministro de agua de Modelo de Dinámico de Sistema y NETLOGO con Promedio Móvil Integrado Autorregresivo (ARIMA)

Emiliano Tobares y Ricardo Palma

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería
tobares.emiliano@uncuyo.edu.ar ; tobares787@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.16934619

Abstract. El trabajo presentado en este artículo constituye una contribución a la modelización y predicción de la demanda en el flujo de agua, mediante un Modelo Dinámico de Sistema NETLOGO. El mismo, muestra cómo los datos históricos del flujo de agua, pueden utilizarse para contrastar los resultados obtenidos en el Modelo de simulación creado.

La información del caudal histórico, se utilizó para desarrollar modelos autorregresivos de promedio móvil integrado (ARIMA), utilizando Box-Jenkins, para evaluar la eficacia del modelo en cuanto a pronóstico de flujo de agua.

Keywords: Supply Chain, Climate Change, Sustainable Development Goals 2030, Water Management, Simulation, Reservoir Logistics Model, Water Scarcity. First Section, Netlogo, Dynamic Model System.

1 Introduction

El cambio climático, como consecuencia del calentamiento global, es un fenómeno que incide directa y principalmente sobre los recursos vitales de nuestro planeta. Esto genera una condición crítica en el mediano plazo para nuestra subsistencia, y conlleva a la necesidad de implementar políticas de regulación ambiental. Si bien existen, el marco regulatorio y las acciones a favor, la realidad muestra grandes desperdicios, sin su correspondiente reutilización. Estas prácticas, restricciones y políticas, se han implementado en diferentes países en desarrollo, no obstante, la contaminación, el calentamiento global y la

conservación de los recursos naturales, no es totalmente viable sin un marco regulatorio instaurado. En este contexto, debemos considerar y destacar, que un elemento vital como es el agua, solo permite la posibilidad de gestionarla.

La situación planteada ha acentuado un notable interés al estudio y desarrollo del impacto ambiental y cuidado de los recursos naturales. No obstante, la realidad muestra abusos y desperdicios de recursos escasos, donde los participantes actúa en forma pasiva o nula, sin resolver los problemas de raíz. Ejemplo de esto es El Agua. La situación planteada no solo es consecuencia del cambio climático, sino también depende de otros impulsores del cambio global, como el crecimiento de la población, los cambios en el uso de la tierra, la urbanización y la concentración en las zonas urbanas. Por ejemplo, mientras que el crecimiento de la población en el siglo XX se triplicó, de 1.800 a 6.000 millones de personas, la extracción de agua durante el mismo período se multiplicó por seis. Eso es claramente insostenible sin un uso controlado. Si se considera toda el agua de la Tierra, el 97,5% se encuentra en los mares y océanos y la disponible en ríos, lagos y embalses. El consumo humano inmediato representa no más de un mero 0,007% del total equivalente aproximadamente a 42 000 km³. En los últimos 30 años, el panorama es perturbador. Mientras que en 1975 la disponibilidad rondaba los 13.000 m³ por persona, actualmente se ha reducido a 6000 m³; mientras tanto, la calidad del agua también se ha deteriorado gravemente¹.

La crisis hídrica con reservas y caudales mínimos históricos, y con perspectiva de no mejorar en los próximos años, agravada por una distribución ineficiente e inequitativa y una productividad del agua subóptima a nivel de finca, hacen que la gestión, y mantenimiento del recurso hídrico sea prioritario.

Con foco en esta situación problemática, se desarrolla un **Modelo Dinámico de Sistema en Netlogo (FIGURA 1)**, con el fin de proyectar reservas y consumos futuros de agua en la provincia de Mendoza-Argentina

¹ (Beek, Water Resource Systems Planning and Management, 2017)

Figure 1: Dynamic System Model in Netlogo

2 Revisión de Literatura: Pronóstico de Demanda

El pronóstico de demanda, es un componente crucial en las organizaciones modernas que están sujetas a cambios abruptos y enormes, que afectan incluso las estructuras más establecidas. Los pronósticos, son el signo de supervivencia y el lenguaje de los negocios en el mundo. Un pronóstico, es una ciencia de estimar el nivel futuro de algunas variables, más a menudo la demanda, pero también otras, como el suministro o el precio.

Este concepto nos induce a considerar y categorizar cuatro tipos de pronósticos:

- Cualitativos
- Series de tiempo
- Causal
- Simulación

Una serie de tiempo no es más que observaciones de acuerdo con el orden cronológico del tiempo. Los modelos de pronóstico de series de tiempo utilizan técnicas matemáticas que se basan en datos históricos, para pronosticar la demanda. Se basa en la hipótesis de que el futuro es una expansión del pasado, es por eso que definitivamente podemos usar datos históricos. para pronosticar.

Se han realizado muchos estudios sobre el pronóstico de la demanda en varios dominios, mediante el análisis de series de tiempo. Estos estudios demuestran la importancia y la aplicabilidad del pronóstico de una variedad de industrias.

La confiabilidad de pronóstico depende de las características de las series de tiempo. Por lo tanto, la precisión va estar alineada a mayor estabilidad y periodicidad de las series.

Para modelar series temporales, podemos trabajar con modelos estadísticos tradicionales que incluyen promedio móvil, suavizado exponencial y ARIMA (autoregressive integrated moving average). Estos modelos son lineales, porque los valores futuros, se ajustan a ser funciones lineales de los datos pasados.

2.1 Media móvil integrada autorregresiva

Un modelo ARIMA se etiqueta como ARIMA (p, d, q), donde:

- p es el número de términos autorregresivos;

El proceso autorregresivo, asume que la observación Y_t es una función lineal de sus valores previos, lo cual se expresa matemáticamente mediante la ecuación:

$$Y_t = \alpha_1 Y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Literalmente, cada observación Y_t consiste en un componente aleatorio (shock aleatorio, ε) y una combinación lineal de las observaciones anteriores. El coeficiente α_1 en esta ecuación es el coeficiente de autorregresión.

- d es el número de diferencias

El comportamiento de las series temporales puede verse afectado por el efecto acumulativo de algunos procesos. Por ejemplo, el estado de stocks de mercaderías se modifica constantemente por el consumo y el suministro, pero el nivel medio depende esencialmente del efecto acumulativo de los cambios instantáneos durante el período entre inventarios. Aunque los valores de stocks a corto plazo pueden fluctuar con grandes contingencias alrededor de este valor medio, el nivel de la serie a largo plazo permanecerá sin cambios. Una serie temporal determinada por el efecto acumulativo de una actividad, pertenece a la clase de procesos integrados. Incluso si el comportamiento de una serie es errático, las diferencias de una observación a la siguiente pueden ser relativamente bajas o incluso oscilar alrededor de un valor constante para un proceso observado en diferentes intervalos de tiempo. Esta estacionariedad de la serie de diferencias para un proceso integrado, es

una característica crucial vista desde el lado del análisis estadístico de las series temporales. Los procesos integrados, son el arquetipo de las series no estacionarias. Una diferenciación de orden 1 asume que la diferencia entre dos valores sucesivos de Y es constante. Un proceso integrado se define por la ecuación (2) donde la perturbación aleatoria ϵ_t es un ruido blanco.

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t \quad (2)$$

- q es el número de medias móviles.

El valor actual de un proceso de media móvil es una combinación lineal de la perturbación actual con una o más perturbaciones previas. El orden de la media móvil indica el número de períodos previos incorporados en el valor actual. Por lo tanto, una media móvil se define por la ecuación (3).

$$Y_t = \epsilon_t - \theta_1 \epsilon_{t-1} \quad (3)$$

Resultados y discusión

En este artículo, se realiza la proyección de caudales del río Mendoza basada en datos reales, y se estudia la precisión y características. Este estudio compara la efectividad de proyecciones de caudales del Río Mendoza teniendo en cuenta dos metodologías:

- ARIMA
- DMS NETLOGO.

El estudio abarca tres partes a tener en cuenta: identificación, estimación y verificación. El modelo mostrado en la Figura 2 representa los caudales del río Mendo desde 1956 hasta 2023.

Figure 2: Flujo de Ríos de Mendoza desde 1956 a 2023.

En un modelo autorregresivo la variable endógena de un período t es explicada por las observaciones de ella misma, correspondiente a períodos anteriores añadiéndose, un término de error. En el caso, de procesos estacionarios con distribución normal, la teoría estadística de los procesos estocásticos dice que, bajo determinadas condiciones previas, toda Y_t puede expresarse como una combinación lineal de sus valores pasados (parte sistemática) más un término de error (innovación).

En un modelo ARIMA, su preponderancia, radica en que es un proceso definido como "ergódico", que posibilita inferir valores de una serie, en función de la información que sobre ella nos da su propio pasado, logrando estimadores consistentes.

En nuestro caso analizamos las funciones:

- AUTOCORRELACION (ACF=> relación que existe en la memoria de la serie observada a través del tiempo) (Figura 3)
- AUTOCORRELACION PARCIAL (PACF => la función de autocorrelación parcial es una medida de la correlación entre observaciones de una serie de tiempo que se encuentran separadas por k unidades de tiempo (Y_t e Y_{t-k}), después de ajustarse para la presencia de los demás términos de desfase más corto (Y_{t-1} , Y_{t-2} , ..., Y_{t-k-1} .) (Figura 4)

Se observa que no existe explosividad, confirmando dependencia decreciente, a través del tiempo. Es decir, la última observación, recibe una ponderación más pequeña y la esperanza tiene un peso más

importante. Esto refleja el hecho que en un proceso estacionario, cuanto más lejos del futuro a predecir, mayor incertidumbre.

Figure 3: Función Autocorrelation.

Figure 4: Función autocorrelation parcial.

En el estudio se desarrolla un pronóstico ARIMA, con un retardo de 6, 12 y 24 observaciones, calculando la desviación estándar del error

respecto a los valores reales en el periodo 2019-2023 y la obtenida con NETLOGO (Tabla 1):

	24 months	12 months	6 months	NETLOGO
Deves. Stand	19	19	25	16

Table 1: Devest Std. Errors.

La figura (Figura 5) que aparece a continuación ilustra la precisión de varios métodos de pronóstico en comparación con los resultados reales. Según la desviación estándar, anteriormente mencionada, el modelo desarrollado con NetLogo demuestra una mayor precisión que el método ARIMA.

Figure 5: Comparación entre flujo de ríos de MENDOZA vs ARIMA and NETLOGO

Referencias

1. Albiol, P. L. (2012). Analysis of Mendoza’s precipitation between 1970 and 2010: variability, trend, and cyclical behavior.
2. Angelakis, A. (2008). Water recycling and reuse in EUREAU countries: Trends and challenges.
3. Asano, B. J. (2017). Water Reuse: An International Survey of Current Practice, Issues, and Needs.

4. Beek, D. P. (2017). *Water Resource Systems Planning and Management*.
5. Cepparo, M. V. (2008). Use, management, and impacts of agricultural use of wastewater in arid areas. Department of Lavalle, Mendoza, Argentina.
6. Cepparo, M. V. (2015). The Frameworks of Water Scarcity in the Province of Mendoza, Argentina.
7. Dye, C. (2015). Sustainable trade credit and replenishment decisions with credit-linked demand under carbon emission constraints. *European Journal of Operational Research*, 244(1), 187-200.
8. Dye, C. Y. (2015). Sustainable trade credit and replenishment decisions with credit-linked demand under carbon emission constraints. *European Journal of Operational Research*, 244(1), 241-248.
9. International Energy Agency (2018). *World Energy Outlook*.
10. Jaber, S. K. (2020). Advanced filtration in greywater treatment: A modeling approach with water reuse perspectives.
11. Juezhi Yu, D. F. (2020). Ocean Mining: A Fluidic Electrochemical Route for Lithium Extraction from Seawater.
12. Migdalas, M. T. (2020). Location of facilities and network design for reverse logistics of lithium-ion batteries in Sweden.
13. RENOVABLES, F. -F. (2019). Scenario, policies, and guidelines for the energy transition.
14. Tagliapietra, M. H.-S. (2020). *The Geopolitics of the Global Energy Transition (Vol. 73)*. Springer.
15. Therburg, A., Fasciolo, G., Comellas, E., & Zuloaga, J. (2004). Strategic framework for the province of Mendoza. *Physical-environmental diagnosis - National University of Cuyo*. Mendoza.
16. World Wildlife Fund (2018). *Living Planet Report*.